

Instituto de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nuevo León

Maestría en Argumentación Judicial

“Análisis del test de proporcionalidad y del núcleo esencial de la sentencia de 15 de diciembre de 1983, del Tribunal Constitucional Federal Alemán”

Docente: Dr. Rogelio López Sánchez

Materia: Teoría Jurídica Contemporánea y Argumentación Jurídica

Alumno: Licenciado Filemón Soto Marín

Monterrey, Nuevo León a 1 de junio de 2026.

Aplicación comparada del test de proporcionalidad y del núcleo esencial (Alemania/España/México).

Considero que en la sentencia de 15 de diciembre de 1983, del Tribunal Constitucional Federal Alemán, (Ref. 1 BvR 209/83) (Fondo) Ley del Censo, sí se aplicó adecuadamente el test de proporcionalidad y del núcleo, el cual es un mecanismo que permite a los jueces y operadores jurídicos evaluar si una restricción a un derecho (derecho cuya fuente es superior a la de la restricción) está justificada o no.

Esto es así porque se acreditaron de forma progresiva, los cuatro subprincipios necesarios para ello, que son el del fin adecuado, idoneidad, necesidad y ponderación.

El fin adecuado (legítimo) se actualizó en la referida sentencia porque mediaba el interés público por parte del Estado, el cual requiere datos estadísticos para cumplir sus tareas, planear política social, económica, de vivienda, lo cual no está prohibido ni iba en contra de los principios consagrados en el orden jurídico alemán; aquí cabe destacar que la sentencia en análisis, se generó el derecho del ciudadano a saber quién tiene sus datos, para qué y qué pasará con ellos, también se destacó que los datos del censo deben estar anonimizados lo antes posible y que no pueden usarse para perfilar personas sino que debe haber separación estricta entre estadística y ejecución administrativa y que las estadísticas son legítimas e importantes, pero no pueden violar la dignidad humana

El subprincipio de la **idoneidad** porque el Tribunal Constitucional Federal Alemán desarrolló dos formulaciones (una negativa y otra positiva), ya que en los considerandos del fallo en cuestión, ese tribunal tuvo por acreditado dicho subprincipio de idoneidad para algunos artículos impugnados porque no se superó el test negativo, es decir no se consideró el censo objetivamente inapto, ni no guarda ninguna relación con el fin, y además superó el test positivo, porque el referido censo sí puede fomentar el resultado deseado que es la obtención de datos estadísticos.

En la sentencia en mención el subtest de **necesidad** se satisfizo respecto de los artículos salvados de constitucionalidad porque del fallo en mención se obtiene que el referido tribunal consideró que hubiera algún medio alternativo igual de eficaz y menos lesivo en Alemania en 1983 para obtener datos totales anónimos, por lo que se consideró para el fin puramente estadístico que el censo es necesario, y por ello declaró diversos artículos compatibles con su legislación.

Finalmente, respecto al subprincipio de **ponderación** o **proporcionalidad** en sentido estricto se satisfizo en la aludida sentencia de 15 de diciembre de 1983, del Tribunal Constitucional Federal Alemán, porque de la misma se desprende que se ponderó precisamente que el beneficio para el interés público es mayor que la intensidad de la afectación al derecho fundamental, esto debido a que el Estado necesita datos estadísticos para planeación: vivienda, educación, seguridad social, distribución de recursos entre municipios y de no contar con tales datos no se podía garantizar la igualdad en las condiciones de vida de los ciudadanos y la afectación es de baja intensidad porque hay garantías de separación y anonimato de la información, mientras que el beneficio público es muy alto y que por eso la restricción es proporcional.

A la luz de todo lo anterior, el tribunal alemán creó el derecho a la autodeterminación informativa en conexión con éste el principio fundamental de proporcionalidad, así como el deber de adoptar precauciones jurídico-procesales, que obligan constitucionalmente al legislador a dictar estas normas depende del modo, del ámbito y de las utilidades imaginables de los datos recogidos, así como del peligro de abuso de los mismos.

Y en ese tenor la sentencia aludida salva el censo pero inválida el uso administrativo de los datos.

Finalmente, se destaca que en el mencionado fallo alemán hubo normas que al no superar el test de proporcionalidad que se declararon parcialmente inconstitucionales o completamente inconstitucionales.

REFERENCIAS

1. *BVERFGE (ALEMANIA), VOLKSZÄHLUNGSURTEIL / 'CENSUS ACT' (1 BVR 209/83), 15/12/1983.*
2. *LOPEZ, R. (2018). EL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y DATOS PERSONALES EN MÉXICO: UNA VISIÓN COMPARADA CON EL SISTEMA INTERAMERICANO Y EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS. DYKINSON. PP. 70-96.*